

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 1920-х рр.

На сьогодні ми маємо складну ситуацію в сфері релігійного життя нашого суспільства, що є наслідком цілеспрямованої антирелігійної та антицерковної політики радянської влади протягом сімдесяти років її існування на території нашої держави. Одним із засобів боротьби влади із церквою стало обмеження її прав як юридичної особи та громадянських прав священнослужителів зокрема.

Проблема взаємовідносин держави і церкви висвітлювалася вченими ще з 1920-х рр. Так, у напрямі владної концепції антирелігійної політики цю проблему розглядали А. Введенський, Я. Буров, Ю. Любинський, П. Гідулянов. З відновленням української державності у вітчизняній історіографії відбулися значні зміни. До вивчення ролі національної церкви в першій третині ХХ ст. звернулися Б. Андрусишин, В. Ульяновський, А. Зінченко, О. Ігнатуша, А. Киридон, І. Преловська, Г. Лаврик.

Як відомо, у 1920-х рр. у православної церкви відбулося кілька розколів, що привело до утворення так званої “обновленської” церкви, поширеної і в Україні. В цей же час утворюються УАПЦ, ДХЦ, БО-ПУАПЦ та ін. В законодавчій базі радянської держави діяльність всіх течій православ’я, та й інших релігійних конфесій, регламентувалася однаково. Проте на практиці одні й ті ж закони й декрети по-різному застосовувалися до різних напрямків православ’я, залежно від їхніх взаємовідносин з владними органами. Найбільших утисків та переслідувань зазнала “тихонівська” церква за свої антирадянські виступи та УАПЦ, яка була заклеймована як буржуазно-націоналістична церква.

Початком наступу більшовицької влади на церкву, як відомо, було прийняття “Декрету про відокремлення церкви від держави та школи від церкви”. У літературі початку 1920-х рр. цей Декрет трактується як “...справжнє релігійне благо” [1, 111]. Але тут же обумовлювався такий важливий момент: “...цей декрет дає повну юридичну можливість державі втручатися у справи церкви, оскільки це справи не релігійні, а політичні. В радянській державі існує свобода церкви як чисто релігійного інституту, але не має і не може бути ніякої свободи для церкви як організації церковно-політичної”. [1, 112]. Для дискредитації авторитету священнослужителів у тематичній літературі заявляло-

ся, що за допомогою брехні (розповіді про гоніння радянської влади на церкву та паплюченні віри більшовиками — авт.) попи і монахи хочуть натравити на радянську владу народні маси, які ще не встигли розібратися в чому тут справа [2, 14].

Цей декрет був ратифікований Україною після встановлення більшовицької влади на її території. Всі банківські рахунки релігійних асоціацій були закриті, заборонялося викладання релігійних віровчень в усіх державних, суспільних і приватних учбових закладах [3, 9]. Єдиною відмінністю постанови Тимчасового робітничо-селянського уряду України від 22 січня 1919 р. від вищезазначеного Декрету було те, що релігійні громади втрачали право власності, але не правоздатності. Пізніше, декретом РНК УРСР від 3 серпня 1920 р. було усунуто цю невідповідність і запроваджено ідентичність законодавчої практики УРСР і РСФРР у питаннях відокремлення церкви від держави [4, 115].

Основні положення Декрету про відокремлення церкви від держави та школи від церкви згодом дістали закріплення на конституційному рівні. Згідно з Конституцією УСРР 1919 р. “з метою забезпечення за трудящими дійсної свободи совісті” церква відокремлювалася від держави, і за всіма громадянами визнавалося право пропаганди релігійних, а також антирелігійних вчень. Визнавалася рівність виборчих прав громадян незалежно від віросповідання, але виборчих прав позбавлялися монахи і духовні служителі церков і релігійних культів [4, 50].

Найважливіші питання діяльності релігійних громад в Україні було врегульовано інструкцією НКЮ і НКВС від 27 квітня 1923 р. “Про порядок реєстрації релігійних товариств”. Вона встановлювала заснування релігійної громади на прохання не двадцяти, як в Росії, а не менш як п’ятдесяти фундаторів. За посвідчення підпису кожної особи на заявах про реєстрацію релігійної громади стягувався нотаріальний збір.

У 1927 р. було прийнято Адміністративний кодекс УСРР, який узагальнював законодавчі акти, що були видані стосовно релігійних об’єднань. Так, заборонялося виконання релігійних обрядів і церемоній в державних і громадських установах та зберігання в них будь-яких культових предметів, крім тих, що становлять мистецьку або історичну цінність. Заборонялося викладання релігійного віровчення в усіх навчальних та виховних закладах, крім спеціальних богословських. Релігійні товариства можна було створювати відповідно до загальних правил про неприбуткові об’єднання і союзи. Збережено було й положення, за яким релігійні громади позбавлялися прав юридичної особи. Молитовні будинки та культове майно і надалі залишалися державною власністю [4, 118].

Українське радянське законодавство, декларуючи свободу совісті та відокремлення церкви від держави, поруч з зовнішнім ліберальним змістом багатьох статей руйнувало церковну ієрархічну організацію. Впродовж 20 років було створено юридичні механізми, які давали можливість державі обмежувати чи припиняти діяльність релігійних об'єднань відповідно до змін політичного курсу.

З поступовим утвердженням в радянських республіках тоталітарного режиму боротьба з релігією стала одним з провідних напрямків державної політики.

Прийняття Конституції УСРР в травні 1929 р. не вплинуло на впровадження жорстокого курсу щодо церкви. Лишився незмінним загальний принцип відокремлення церкви від держави і школи від церкви та визнання свободи релігійних переконань і антирелігійної пропаганди. Конституція зберегла й тезу про позбавлення виборчого права “духовенства, служителів релігійних культів всіх віросповідань та толків, для яких це заняття є професією” [6, 205]. Базуючись саме на конституційних положеннях у 30-х рр. було посилено боротьбу з церквою.

Серед прийомів, які застосовувалися тоталітарною владою для нищення церкви широко використовувалися внутрішньоцерковні протиріччя. В цій ідеологічній боротьбі більшовики охоче вдавалися до адміністративних методів, оскільки іншими прийомами вони мали небагато шансів перемогти [7, 130].

Особливою “опікою” з боку державної влади була оточена УАПЦ, яка вважалася осередком української націоналістичної ідеології.

Прикладом цілеспрямованого тиску влади була відмова або затягування з реєстрацією статутів релігійних громад, передача храмів на користь інших угруповань задля ослаблення матеріального становища, обмеження пересувань священнослужителів, заборона зібрань, організації навчальних закладів, видавництва літератури тощо.

ВПЦР намагалася порозумітися з органами державної влади. Важливим питанням постало затвердження статуту церкви (процес тягнувся з 1923 р.). Зводячись до дозволу на реєстрацію (перереєстрацію) статуту УАПЦ, воно слугувало формальним приводом (з юридичною мотивацією) до ускладнення релігійно-церковного життя в тодішній Україні, бо ставило під сумнів існування автокефальних парафій, впливало на розв'язання майнових проблем тощо. Без затвердженого владою статуту УАПЦ не мала жодних юридичних прав на існування [8, 172]. На підставі того, що ВПЦР це організація, яка ніде не зареєстрована, ДПУ вимагало припинення її діяльності; заборонялося проводити з'їзди, передавати храми громадам інших релігійних конфесій, відкривати пастирські школи, видавати власний часопис.

Тож, як бачимо, задекларованого відокремлення церкви від держави не відбулося. Вже в початкових декретах тодішньої влади закладалися руйнівна тенденція пізніших таємних обіжників та інструкцій, які мали на меті політичне підпорядкування їй церкви, громад та віруючих [9, 114].

Влада активно використовувала адміністративні методи тиску, трактуючи декрети та законодавчі акти, що нормували церковні питання в руслі загальнодержавної концепції антирелігійної політики. Законодавча база була уніфікованою для всіх церков, але при цьому здійснювалося вдале маніпулювання таумаченням різних її аспектів. Загалом, УАПЦ здійснювала свою діяльність на загальних для всіх правових засадах, але при цьому зазнавала значно більшого, ніж інші православні церкви тиску як “буржуазно-націоналістична” церква. Зрештою, на початку 1930-х рр. радянська влада домоглася її ліквідації адміністративними методами.

Примітки

1. *Введенский А.* Церковь и государство. Почерк взаимоотношений. 1918–1922. – М., 1923. – 252 с.
2. *Буров Я.* Что означает закон о свободе совести и отделении церкви от государства? – Харьков, 1919. – 15 с.
3. *Демидович Л.* Політика радянської влади щодо православної церкви в Україні в період непу (1921–1928 рр.). – Автореф. дис. ...канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01 – історія України. – К., 2005. – 17 с.
4. Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929–1941) / За ред. О. Мироненка, І. Усенка. – К., 2001. – 220 с.
5. Собрание советских конституций и конституционных актов. Харьков, – 1928. – 211 с.
6. Історія української конституції. – К., 1997. – 443 с.
7. *Киридон А.* Ідеологічне протистояння церкви і держави в умовах утвердження тоталітарної системи в Україні // *Влада і церква в Україні* (перша половина ХХ ст.). Зб. наук. праць. – Полтава, 2000. – С. 123-133.
8. *Киридон А.* Час випробувань: держава, церква і суспільство в радянській Україні 1917–1930-х років. – Тернопіль, 2005. – 382 с.
9. *Зінченко А.* Чи була відокремлена церква від держави у 20-ті роки? // *УІЖ*. – 1992. – № 1. – С. 105-114.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет обкладинки
Л. Демірської

Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:

01015, Україна

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.

тел. (044) 280-46-48

E-mail: lavra5@adsl.com.ua

www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.

Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.

Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008